

O‘ZBEKISTONDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SIYOSATI
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ
ANTI-CORRUPTION POLICY IN UZBEKISTAN

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Xusanova Mashxura Erkinjon qizi

Islomova Ozoda Sherali qizi

Sirojiddinov Muhammadsodiq Rivojiddin o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida qonunchilik bazasi yaratilgani va bu boradagi muhim tashkiliy-huquqiy islohotlar tahlil qilinadi. Xususan, mamlakatimizda keyingi yillarda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, maqolada korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida so‘nggi yillarda qabul qilingan me‘yoriy hujjatlar mazmun-mohiyati haqida ma‘lumot berilgan, jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi kurashishning dolzarb masalalari bo‘yicha ayrim takliflar sanab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: korrupsiya buzilishi, korrupsion huquqbuzarlik, manfaatlar to‘qnashuvi, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, huquqiy ong va madaniyat.

Аннотация: В данной статье анализируется создание правовой базы в сфере борьбы с коррупцией в Узбекистане и важные организационно-правовые реформы в этом направлении. В частности, в последние годы в нашей стране реализуются системные меры, направленные на повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование нетерпимого отношения к коррупции в обществе. Также в статье представлена информация о сути нормативных документов, принятых в последние годы в сфере противодействия коррупции, и перечислены некоторые предложения по актуальным вопросам противодействия коррупции в нашем обществе.

Ключевые слова: коррупционное правонарушение, коррупционное правонарушение, конфликт интересов, Антикоррупционное агентство, правосознание и культура

Abstract: This article analyzes the creation of a legal base in the field of combating corruption in Uzbekistan and important organizational and legal reforms in this regard. In particular, systematic measures aimed at raising the legal consciousness and legal culture of the population and forming an intolerant attitude towards corruption in society are being implemented in our country in recent years. The article

also provides information on the essence of the regulatory documents adopted in recent years in the field of combating corruption, and lists some suggestions on the actual issues of combating corruption in our society.

Key words: corruption violation, corrupt offense, conflict of interest, Anti-Corruption Agency, legal consciousness and culture.

Kirish: Bugungi kunda korrupsiya muammosiga jahonning deyarli har bir mamlakatida duch kelish mumkin. Korrupsiya so‘nggi yillarda xalqaro miqyosda transmilliy jinoyat sifatida tomonidan keng muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir.

Ta’kidlash lozimki, korrupsiya keltiradigan zarar barcha davlatlar uchun teng sanalib, mazkur illat davlatning turli sohalariga, xususan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy jabhalarida amalga oshirilayotgan islohotlarga hamda mamlakatning xalqaro maydondagi imidji va investitsiyaviy jozibadorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti *Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida* ta’kidlaganidek, “Jamiyatimizda korrupsiya illati o‘zining turli ko‘rinishlari bilan taraqqiyotimizga g‘ov bo‘lmoqda. Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo‘lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog‘i rivojlanmaydi”^[1]

Asosiy qism. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 iyundagi PF-6013-sonli *“O‘zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi Farmoni* qabul qilinib, mazkur Farmon asosida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini, shuningdek, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning tizimli sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish choralarining samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat va boshqa dasturlarni shakllantirish va amalga oshirish maqsadida *Korrupsiyaga qarshi kurash Agentligi* tashkil etildi.^[2]

Farmon bilan, Agentlikka Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha tarmog‘ining Istanbul harakatlar dasturi doirasidagi ishlar hamda ishlab chiqilgan tavsiyalarning amalga oshirilishini ta’minlash, BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi va O‘zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi boshqa xalqaro shartnomalari qoidalarining bajarilishi bilan bog‘liq chora-tadbirlarni amalga oshirish hamda ushbu yo‘nalishdagi faoliyatni muvofiqlashtirish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi milliy koordinatori vazifa va vakolatlari, shuningdek fuqarolik jamiyati institutlari bilan birgalikda hududlar,

iqtisodiyot tarmoqlari va boshqa sohalarda kesimida korrupsiyaning darajasini baholovchi milliy indeks tuzishni tashkillashtirish yuklatildi.

Xorijiy amaliyot tahlili shuni ko’rsatdiki, bozor iqtisodiyoti qonunlarga asoslangan mamlakatlarda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat va xususiy sektor ishtirokchilarining xalqaro standartlar, qonun hujjatlari va boshqa zamonaviy usullarga muvofiq samarali faoliyat yuritishini ta’minlovchi muhim vositalardan biri o’z tarkibida korrupsiyaga qarshi kurashish komplayens nazorat (compliance control) tizimini tashkil etish hisoblanadi.

Korrupsiyaga qarshi komplayens nazorati – davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari, xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlar, qonun va boshqa me’yoriy huquqiy hujjatlarga muvofiq tashkil etuvchi, korrupsiya xavf-xatarlari, manfaatlar to’qnashuvini o’z vaqtida aniqlash va chek qo’yish, qonun buzilishi va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berishni o’zida mujassam etgan profilaktik tizimdir.

Mamlakatimizda korrupsiyani oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo’lsa-da, huquqni qo’llash amaliyotida mansabdor shaxslarning korrupsiya bilan bog’liq jinoyatlarni sodir etayotganlik holatlari hali hamon uchramoqda. Statistik ma’lumotlarga ko’ra, *2017–2019 yillar davomida 6127 nafar mansabdor shaxsning* pora olishi bilan bog’liq jinoiy javobgarlik masalasi hal qilinganligi, *2019 yilning dastlabki olti oyida jami 661 nafar turli toifadagi mansabdor shaxslarga* nisbatan korrupsiya bilan bog’liq 590 ta jinoyat ishlari qo’zg’atilganligi, korrupsiyaga qo’l urgan va jinoyati fosh qilingan mansabdor shaxslarning *25 nafari respublika, 36 nafari viloyat va 476 nafari tuman-shahar miqyosidagi* vazirliklar, idoralar hamda korxonalar va tashkilotlarda ishlab kelganligi, korrupsiya jinoyatlarining asosan tibbiyot, ta’lim, davlat xizmati ko’rsatish, xususan tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga litsenziya va ruhsat berish bilan bog’liq sohalarda hali hamon kamaymayotganligi tashvishlidir.^[4]

O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonuni davlat organlari faoliyatining ochiqligini vadorligini ta'minlash, davlat boshqaruvi faoliyatini nazorat qilish, davlat boshqaruv organlarining mansabdor shaxslarining o'z zimmasiga yuklatilgan transport vositalarini nazorat qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish parlament va nazoratni amalga oshirish choralariga xizmat qilmoqda.

Qonunda korrupsiya, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik, manfaatlar to'qnashuvi kabi iboralarning mazmuni qonuniy tartibga solingan.

"Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida"gi qonunning mazmuniga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, unda buzishga qarshi kurashish qonuniy munosabatlarni to'liq tartibga solishga, davlat organlari, fuqarolar va fuqarolarning jamiyati institutlari tomonidan amalga oshirilayotgan korrupsiyaga qarshi kurashish. chora-tadbirlarni

ijtimoiy himoya qilish, madaniyat orqali korrupsiyani to'g'ridan-to'g'ri hayotga tatbiq etish orqali, jamiyatda korrupsiyaning har qanday ko'rinishlariga to'g'ri keladi.^[3]

Qonunchilikka qarshi kurashishning asosiy tamoyillari va bu boradagi davlat siyosatining muhim yo'nalishlari, vakolatli organlar organlari, shaxsiy o'zini o'zi boshqarish organlari, fuqarolarlik jamiyati institutlari, axborotni himoya qilish va himoya qilishning ushbu sohadagi ishtiroki, shaxsiy xavfsizlik va xavfsizlik choralari qo'yilgan.^[5]

Shu bilan birga, xavfsizlikni yanada o'rnatish, shu bilan birga, iqtisodiyotni yanada o'rnatish, iqtisodiy muhitni yaxshilash, iqtisodiy muhitni yaxshilash, iqtisodiy muhitni yaxshilash, iqtisodiy muhitni yaxshilash. yangi tizimli ko'rishni taqozo qilmoqda.

“Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini himoya qilish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy vaziyatni keskin boshqarish va bunda ishtirokini nazorat qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6-iyuldagi PF-6257-son Farmoni. e'lon qilingan.^[6]

Yuqoridagi ma'lumotlar va joylardan kelib chiqib, jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi kurashning muammolari bo'yicha takliflar bermoqchimiz:

- jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni himoya qilish, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlari;

- korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni nazorat qilish emas, balki davlat organlarining nodavlat tashkilotlari boshqaruvchi tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining institutlari bilan ijtimoiy sheriklik mexanizmlari, shu davlat organlari organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati boshqa institutlari o'zaro bog'liqlar va munosabatlarni hisobga olgan holda tutadigan mexanizmlardan keng yuborish;

- ma'muriyat byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, ro'yxatdan o'tkazish, ruxsat etish va ruxsatga doir tartib-tamoyillarni soddalashtirish hamda sifatni tekshirish;

- davlat organlarining nazorat-tekshiruv vositalarini maqbullashtirish, rag'batlantiruvchi harakatga qonunga xilof aralashishga yo'l qo'ymas;

- davlat organlari va tadbirkorlik sub'ektlarining o'zaro munosabatlarning masofaviy boshqaruvni keng joriy etish;

- korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari mazmun-mohiyatini yaratishga qaratilgan axborot ma'lumotlarini ishlab chiqarish va keng tarqatish, shu jumladan materiallarga oid videoro, bosma materiallarni chop etishni yaratish (plakatlar, risolalar, bukletlar);

- korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini ta'minlashni televidenie, radio, bosma va elektron OAV orqali, shu mavzuga bag'ishlangan dasturlarni, intervyularni, suhbatlarni, press-konferensiyalarni va boshqaruvni himoya qilish faoliyatini tashkil etish;

- davlat organlarini, tadbirkorlik sub'ektlarini va boshqa maqsadlarni boshqarishni jalb qilish bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish bo'yicha seminarlar, konferentsiyalar, davra suhbatlari va boshqaruv faoliyatini boshqarish;

- ta'minot, sog'liqni saqlash, ijtimoiy ta'minot, kommunal xizmat ko'rsatish va ijtimoiy-iqtisodiy sohaning boshqa sohalarida aholiga yordam berish uchun zarur bo'lgan huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarga yordam berish. korrupsiyaga qarshi ishlab chiqarishni ishlab chiqarish chora-tadbirlar kompleksi va amalga oshirish;

- korrupsiyaga qarshi kurashish mumkin bo'lgan huquqni ta'minlash bo'yicha maxsus o'quv dasturi, kasb-hunar ishlab chiqarish ishlab chiqarishni umumiy o'rta ta'minlash, o'rta maxsus-hunar va oliy ta'lim dasturlari. o' tugma va qo'shimchalarni davlat ta'lim standartlariga tekshirish;

- davlat organlari xodimlari va ta'lim muassasalari o'qituvchilarini o'qitish, malakasini va malakasini oshirish dasturlariga korrupsiyaga qarshi kurashish uchun maxsus o'quv dasturlari va mashg'ulotlarni olib borishni nazorat qilish o'zgartirish va qo'shimchalar tayyorlash; - korrupsiyaga qarshi kurashish masalasiga doir o'quv-metodik va ilmiy adabiyotlarni ishlab chiqarish va chiqishlar.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Prezidentimizning 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida "Korrupsiyaga qarshi kurashda aholining barcha qatlamlari, eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning a'zolari, ta'bir joiz bo'lsa, " halollik vaksinasi" bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz. Biz buzilishning oldini olish bilan kurashishdan uning barvaqt ushlab qolishimiz kerak", deb ta'kidlab o'tdilar. Korrupsiyani oldini olishning muhim omili shundaki, mamlakatda davlat xizmatchilari yuqori darajadagi ijtimoiy muhofazaga ega: ular bepul tibbiy xizmat va ta'lim olish huquqiga va ijtimoiy kafolatlarga tayanishlari mumkin, bu esa korrupsion harakatlar ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 1.O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini takomillashtirish masalalari. **Shohjahon KULTURAYEV**

2. "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun // <https://lex.uz/docs/3088008>

3. "O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish uchun qo‘shimcha ta‘minot bo‘yicha qo‘ chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29-iyundagi PF-6013-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs/4875784>

4. 7. Xudayberdieva, G. X., & Allanazarov, M. M. (2020). Yoshlarni goyaviy tarbiyalashning usullari, shakllari va vositalari. INNOVATSII V PEDAGOGIKE VA PSIXOLOGII, (SI-2№ 1).
5. 9. Xursandovna, KG, & Umirzokvich, RU (2021 yil, mart). MILLIY RANG: MAZMUNI-MOHIT. Konferentsiyalar arxivida (17-jild, 1-son, 2931-bet).
6. 8. Davlatova Sh. Uzbekistondagi boshkaruv tuzilmasining shakllanishi va ustida milliy yuqish tutgan urni (XX asrning 20-yillari) //Toshkent: Navro'z. - 2016 yil.
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
12. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
13. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
14. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
16. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
17. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).

18. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).
19. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
20. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE’RIYATGA OSHNO QALB. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).
21. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
22. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA MADANIY HAYOTI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
23. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO’LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
24. Atabayeva, N., Muhammadsodiq, S., & Po’latov, J. (2024). O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOYIY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA UCHINCHI RENESANSNING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
25. Atabayeva, N., & Tohirjonova, L. (2024). JADIDCHILIK HARAKATLARINING YETAKCHI NAMOYONDASI ABDULLA AVLONIY. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).
26. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING O’RNI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).